

ҲУҚУҚИЙ ТАРҒИБОТ ТУШУНЧАСИНИ ЁРИТИШДА НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛ

Алтмишев Темурбек Хамзаевич

ИИБ Академияси магистратура тингловчиси

Бекқулов Хусниддин Абдуқодир ўғли

ИИБ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8421444>

Ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг ҳар бир тури ўзининг мақсади, вазифаси, ўзига хос хусусиятлари ва афзалликлари асосида ишлаб чиқилган профилактик чора-тадбирлар тизимига эга. Мазкур чора-тадбирлар тизимининг қанчалик пухта ўйланиб, ишлаб чиқилганлиги ҳуқуқбузарликлар профилактикаси турларининг самарадорлигини кафолатлайди. Зеро, «чора-тадбирлар» тушунчасининг этимологик мазмуни ҳам фикримизни тасдиқлайди. Ўзбек тилининг изоҳли луғатига мурожаат қилинганда, «чора» тушунчасига – «бирор ишни, мақсадни амалга ошириш, рўёбга чиқариш ёки унинг олдини олиш учун пухта ўйлаб тузилган, ишлаб чиқилган тадбирлар мажмуи» деб, «тадбир» сўзига эса, «мақсадни амалга ошириш йўлидаги иш, хатти-ҳаракатнинг ўзи», «маълум мақсадда ташкилий равишда амалга ошириладиган (бажариладиган) иш ёки ишлар» каби маънолар бўйича изоҳлар берилган¹.

Кўриниб турибдики, «чора» ва «тадбир» сўзларининг луғавий маъноси бир-бирига яқин бўлиб, бири иккинчисини тўлдиради. Шу боисдан, аксарият ҳолларда улар «чоратадбир» деб, бир бутун тушунча тариқасида қўлланади. Шу ўринда, «тарғибот», «ташвиқот», «ҳуқуқий тарғибот», «қонунчилик тарғиботи» тушунчаларига ойдинлик киритиб ўтиш мақсадга мувофиқдир. «Тарғибот» сўзининг ўзаги «тарғиб» бўлиб, ўзбек тилининг изоҳли луғатида «тарғиб» хоҳишни, қизиқишни кучайтириш, шунингдек тарғиб қилмоқ – чуқур тушунтириш йўли билан бирор ғоя, таълимот ва шу кабиларни ёймоқ, кишиларнинг онгига сингдирмоқ, шунингдек тушунтириш йўли билан бирор ишга чақирмоқ, даъват этмоқ маъноларини англатса, «тарғибот» эса бирор ғоя, таълимот ва шу кабиларни ёйишга, кишилар онгига сингдиришга қаратилган ишлар, тарғиб ишлари маъносини англатади. Мазкур изоҳли луғатда «ташвиқ» сўзига «қизиқиш, хоҳишни кучайтириш. Бирор нарсага йўллаш, йўналтириш, чақирмоқ мақсадидаги гап-сўз, хатти-ҳаракат ва шу кабилар»

¹ Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 80000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси. Ж. IV. Тартибот–Шукр / Таҳрир ҳайъати: Т.Мирзаев (раҳбар) ва бошқ. Ўз. Рес. ФА Тил ва адабиёт ин-ти. – Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2008. – 608 б

деб, «ташвиқот»га эса «оммага сиёсий ёки бошқа жиҳатдан таъсир кўрсатиш мақсадида ёзма ва оғзаки равишда қилинадиган ишлар, тадбирлар» тариқасида изоҳ берилган. Кўриниб турибдики, «тарғиб» ва «ташвиқ» тушунчалари муайян жараён ва ундан кўзланган мақсадни ўзида ифодаласа, «тарғибот» ва «ташвиқот» эса жараёнлар йиғиндиси, бошқача айтганда, комплекс тадбирлар мажмуасидан иборат эканлиги намоён бўлади.

Эътиборли томони шундаки, мазкур тушунчалар мазмун жиҳатдан бир-бирига жуда яқин бўлиб, бошқаларда қизиқиш, хоҳишни кучайтириш орқали улар онгига тушунча, ғоя ёки таълимотни сингдиришга қаратилгандир. Бу тушунчаларнинг бири иккинчисини тўлдиради ва айнан шунинг учун ҳам ижтимоий ҳаётда «тарғибот-ташвиқот» бир-бирига жуда ҳам яқин тушунчалар тариқасида қўлланилиб келинади. «Ҳуқуқий тарғибот» умумий тарғиботнинг бир йўналиши бўлиб, унда асосан аҳолининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, қонуний манфаатлари билан боғлиқ масалаларнинг мазмун ва моҳиятини аҳолига етказиш, шу асосда фуқароларнинг ҳуқуқий онги ва маданиятини ошириш мақсад қилиб қўйилади. Сўнгги пайтларда, ҳуқуқий адабиётларда «ҳуқуқий тарғибот» билан бирга «қонунчилик тарғиботи» тушунчаси ҳам қўлланилмоқда. «Ҳуқуқий тарғибот» тушунчаси «қонунчилик тарғиботи»га нисбатан кенгроқ тушунча бўлиб, кенг қамровли ижтимоий-ҳуқуқий муносабатлар доирасидаги масалаларни тарғиб қилишни назарда тутаяди.

Мисол учун, муайян турдаги ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабаблари ва уларга имкон бераётган шарт-шароитлар, уларни содир этишнинг усул, шакл ва воситалари, виқтимлик ҳолатлари, ҳуқуқбузарликлардан ҳимояланиш чора-тадбирлари кабилар билан боғлиқ масалаларга урғу берилса, «қонунчилик тарғиботи» эса фақат қабул қилинган қонунлар ва қонуности ҳужжатларнинг мазмуни ва моҳиятини ёритишга қаратилади.

Энг эътиборли томони, шундаки ҳуқуқий тарғибот керак бўлса қонунчилик тарғиботини ҳам ўз ичига қамраб олади. Маълумки, аҳолининг ҳуқуқий онги ва маданиятини юксалтириш фуқаролик жамиятини ривожлантиришнинг муҳим йўналишларидан биридир. Ҳуқуқий тарғибот шахснинг ҳуқуқий онги ва маданияти даражасини юксалтириш борасида аниқ мақсадга йўналтирилган тизимли фаолият жараёни ҳисобланганлиги боис, унинг асосини ташкил этувчи тарғибот жараёни муҳим аҳамият касб этади. Юридик адабиётларда

хуқуқий тарғиботни икки хил маънода, яъни кенг ва тор мазмунда талқин қилувчи ёндашувлар ҳам мавжуд.

Кенг маънода хуқуқий тарғибот – турли омиллар таъсири остида хуқуқий онг ва хуқуқий маданиятни шакллантиришга қаратилган кенг миқёсли жараён дир.

Тор маънода эса – хуқуқий тарғибот инсон онгига таъсир кўрсатишнинг бир шакли бўлиб, у орқали шахс дунёқарашида хуқуқий онг ва хуқуқий маданиятни шакллантириш мақсад сифатида белгиланган бўлади.

Бу фикрни А.В.Малько ҳам қўллаб-қувватлайди. Унинг таъкидлашича, тор маънодаги хуқуқий тарғибот хуқуқ тарғиботга оид функциянинг амалга ошиши билан боғлиқ дир. Кенг маънодаги (педагогик-хуқуқий маънода) хуқуқий тарғибот деганда хуқуқий воситалар билан махсус ўқув-тарғиботи шаклларда ва муассасаларда махсус субъектлар томонидан амалга ошириладиган ташкилий ва бошқариладиган жараённи тушуниш лозим².

Бизнинг фикримизча, хуқуқий тарғибот бу инсон онгига таъсир кўрсатишнинг бир шакли бўлиб, у орқали шахс дунёқарашида хуқуқий онг ва хуқуқий маданиятни шакллантириш билан бирга уни жиноят қурбони бўлиш эҳтимолини камайтирувчи омил ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 80000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси. Ж. IV. Тартибот–Шукр / Таҳрир ҳайъати: Т.Мирзаев (раҳбар) ва бошқ. Ўз. Рес. ФА Тил ва адабиёт ин-ти. – Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2008. – 608 б.
2. Юлдашев М.Ш. Қонунчилик тарғиботи ва маънавият // POSTDA. – 2021.

